

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
ISFT Instituti
Soka universiteti
Ankara Yildirim Boyazit universiteti
Tehron universiteti
Baku davlat universiteti
Tojik Milliy universiteti
Ganja davlat universiteti
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
O‘zbekiston Yoshlar ishlari Agentligi
Innovatsion va ijtimoiy-iqtisodiyot universiteti
O‘zbekiston Falsafa jamiyati

29-30 may 2023-yil

**“BARQAROR TARAQQIYOT MAQSADLARIGA ERISHISHDA
UNIVERSITETLARNING ROLI”**
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**«РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»**
международная научно-практическая конференция

**“THE ROLE OF UNIV
ERSITIES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”**
international scientific-practical conference

Toshkent 2023

2. Тўлкин Алимардонов. Ҳаракатлар стратегияси — Ўзбекистон миллий тараққиётининг янги. 29 Январь 2019 Жамият.

3. Ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш. Китоб ва китобхонликнинг юрт келажаги учун аҳамияти. November 22, 2021. https://t.me/qutqaruvchi_uz

4. Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида ПФ-5106-сон 05.07.2017. lex.uz/docs/3255680

5. Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг 20-ялпи мажлисидаги нутқи. kun.uz/news/2019/06/22/shavkat...oliy...majlisidagi

6. 2022—2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. 1-ИЛОВА 2022—2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. <https://lex.uz/docs/5841063>

UDK: 314.113

Murzaeva Shaxlo Baxtiyorovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

«Ijtimoiy-siyosiy fanlar» kafedrasida tayanch doktoranti

E-mail: spring3003@mail.ru

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1511-6746>

O‘ZBEKISTONDA MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMJIHATLIGI

Annotatsiya. Ushbu maqolada millatlararo totuvlik va hamjihatlik – umumbashariy qadriyat sifatida yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat va elat vakillari ahilligi tinchlik va barqarorlikning kafolati bo‘lib xizmat qilishi tahlil qilingan. Milliy-madaniy markazlari muayyan millatga xos bo‘lgan milliy madaniyat, til, urf-odat, an‘ana va taomillarni o‘rganish, saqlab qolish va rivojlantirishdan manfa‘atdor bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolarini ixtiyoriy ravishda birlashtiradi.

Kalit so‘zlar: madaniy markaz, millat, urf-odat, an‘ana, fuqaro, hamjihatlik, hamkorlik, milliy qadriyatlar.

УДК: 314.113

Мурзаева Шахло Бахтиёровна

Ташкентский химико-технологический институт

Докторант кафедры «Социальных и политических наук».

E-mail: spring3003@mail.ru

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1511-6746>

СОТРУДНИЧЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье анализируется, что межнациональное согласие и сотрудничество, как общечеловеческая ценность, служит залогом мира и стабильности. Национально-культурные центры добровольно объединяют граждан Узбекистана, заинтересованных в изучении, сохранении и развитии национальной культуры, языка, обычаев, традиций и обычаев, характерных для того или иного народа.

Ключевые слова: культурный центр, нация, обычай, традиция, гражданин, солидарность, сотрудничество, национальные ценности.

UDC: 314.113

Murzaeva Shaxlo Baxtiyorovna

Tashkent Institute of Chemical Technology

PhD student of the Department of Social and Political Sciences

E-mail: spring3003@mail.ru

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1511-6746>

COOPERATION OF NATIONAL CULTURAL CENTERS IN UZBEKISTAN

Annotation In this article, it is analyzed that inter-ethnic harmony and solidarity, as a universal value, serves as a guarantee of peace and stability. National cultural centers voluntarily

unite citizens of Uzbekistan interested in studying, preserving and developing national culture, language, customs, traditions and customs characteristic of a particular people.

Key words: cultural center, nation, custom, tradition, citizen, solidarity, cooperation, national personnel.

Kirish. Yurtimizda qadimdan ko‘plab millat va elat vakillari bahamjihat istiqomat qilib keladi. Ular o‘rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo‘lmaganligi xalqimizning azaliy bag‘rikengligini ko‘rsatadi.

Xalqimiz hayotida millatlararo bag‘rikenglik chuqur tarixiy ildizlarga ega. Milliy, madaniy xayrixohlik o‘zbek xalqining o‘ziga xos fazilatiga aylangan. Bag‘rikenglik g‘oyalarini qaror toptirish o‘ta muhim tamoyil bo‘lib, bugungi kunning dolzarb masalasi bo‘lib qolmoqda.

1995 yil 6 noyabrda qabul qilingan bag‘rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasida shunday deyilgan: “XXI asr bo‘sag‘asida O‘zbekistonning qiyofasini tinchlik va osoyishtalik, siyosiy barqarorlik va millatlararo totuvlik, diniy hamda mafkuraviy bag‘rikenglik, madaniyatlarning uyg‘unlashuvi, turli millat va elatlarning jamiyat hayotida tenglik asosida ishtirok etishini belgilaydi. Inson huquqlari va demokratiya O‘zbekistonning milliy va davlat manfaatlariga, xalqimizning erksevar milliy tafakkur tarzi va ruhiyatiga to‘la mos keladi”[1].

Bugungi kunda ko‘pmillatli mamlakat hisoblangan O‘zbekistonimizda o‘zbeklar bilan birga 137 dan ziyod millat va elat vakillari ahil va inoq yashaydi va bu muborak zaminni o‘z Vatani deb biladi. Shuning uchun birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan aytilgan “Bu aziz Vatan – barchamizniki” degan g‘oya tili, dini va millatidan qat‘iy nazar barcha yurtdoshlarimizning orzu-intilishlarini ifodalaydi. Chunki barchamizning baxt-saodatimiz mana shu Vatanning tinchligi, ozod va obodligi, milliy ravnaqi bilan bog‘liq.

Material va metodlar. Hozirgi kunda O‘zbekistonda o‘n oltita diniy konfessiya uyushmalari faoliyat yuritmoqda. Ularning bir qismi O‘zbekiston uchun noan‘anaviydir. Davlat ular bilan o‘zaro munosabatda, ularga o‘z diniy marosimlarini o‘tkazish va mamlakat hayotida faol ishtirok etish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu boradagi huquqiy asoslar, ya‘ni “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida” degan Qonun bilan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo‘yilgan.

Millatlararo totuvlik va hamjihatlik – umumbashariy qadriyat. U muayyan jamiyatda yashab, yagona maqsad yo‘lida mehnat qilayotgan turli millat va elat vakillari ahilligining ma‘naviy asosini mustahkamlaydi, shu hududdagi tinchlik va barqarorlikning, taraqqiyotning kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizda fuqarolar hamjihatligi va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga ko‘maklashish maqsadida yuqorida qayd etganimizdek, 1989 yildan dastlabki milliy madaniy markazlar tuzildi. Bu markazlarning chinakam rivojlanish va ravnaq topishi O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin boshlandi. Milliy-madaniy markazlar faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 13 yanvardagi qarori bilan tashkil etilgan Respublika baynalmilal madaniyat markazi muvofiqlashtiradi. O‘zbekiston mustaqilligi ularning samarali faoliyat yuritishi uchun keng imkoniyatlarni yaratib berdi.

Nemis milliy-madaniy markazi. “Xalqlar dohiysi” Stalin boshqargan totalitar tuzumning 30-yillardagi qatag‘oni Volga bo‘yi mintaqasidagi tinch mehnat bilan shug‘ullayonayotgan nemis millatiga mansub aholini ham chetlab o‘tmadi.

O‘n minglab nemis oilalari asrlar bo‘yi yashab kelgan joyidan ancha olis yurtlarga – O‘rta Osiyo respublikalariga surgun qilindi. Ularning avlodlari hozirgi kunda ham endilikda mustaqillikka erishgan mintaqa mamlakatlarida, jumladan, O‘zbekistonda yashab kelishmoqda.

Toshkent, Samarqand, Farg‘ona va Buxoro viloyatlarida mahalliy nemislarning milliy-madaniy markazlari faoliyat ko‘rsatayapti. Yurtimizda faoliyat ko‘rsatayotgan “Vidergeburt” (“Tiklanish”) nemis milliy-madaniy markazi rahbari Olga Meyer bu to‘g‘rida shunday hikoya qiladi: - markazimiz 1995 yilning yanvar oyida ro‘yxatdan o‘tgan[2]. Biz o‘z oldimizga o‘troqlashib qolgan mahalliy nemis aholisining boshlarini birlashtirib, avlodlarimiz an‘analarini, urf-odatlarini, qadriyatlarini, san‘at va madaniyatini tiklashni maqsad qilib qo‘yganmiz. Bu yo‘nalishda muayyan ishlarni amalga oshirib ulguridik ham.

Yurtimizda yashayotgan nemis millatiga mansub fuqarolar, garchi ko'pchilikni tashkil qilishmasada, sharoit, taqdir taqozosi bilan o'z ona tillarini unutishgan. Bu sho'rolarning og'izda baynalminalu amalda "ruslashtirish" siyosatining ayanchli mahsulidir. Markaz ana shu kemptikni yo'qotish uchun mana bir necha yildirki, nemis tilini o'rganishni istagan millatdoshlar uchun maxsus o'quv kurslari tashkil qilgan. Unda o'qish bepul bo'lgani uchun nafaqat nemis, balki yurtimizda istiqomat qilayotgan boshqa millat vakillari ham ixtiyoriy ravishda kelib, nemis tilidan saboq olishmoqda. Nemis tili darsliklari, gazeta-jurnallari, o'quv qurollari, videokassetalarni markazga Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi tuhfa qilgan[3].

Markaz qoshida "Vasserval" yoshlar klubi ham ish olib bormoqda. Bu klub a'zolari nemis san'ati va madaniyatini chuqur o'rganishga ahd qilgan. Mahalliy nemis yoshlaridan iborat chog'roqqina ansambl viloyatimiz markazida o'tkazilayotgan Navro'z, Mustaqillik bayramlari tantanalarida ishtirok etmoqda. 2001 yil martda Qozog'istonning Taraz shahrida Markaziy Osiyo mamlakatlarida faoliyat ko'rsatayotgan 18 ta milliy-madaniy markazlarning yoshlar festivali o'tkazildi. Markaz vakillari bo'lmish "Vasserval" yoshlar klubi ushbu nufuzli ko'rik-tanlovda faxrli ikkinchi o'rinni egalladi.

Asosiy qism. Germaniyaning rasmiy idoralari bilan bir qatorda ko'plab jamoatchilik tashkilotlari ham O'zbekistonning bir go'shasi – Buxoroi Sharifda millatdoshlarining milliy-madaniy markazi faoliyat ko'rsatayotganidan xabardor. Ular turli masalalarda markaz bilan hamkorlik qilishga tayyor.

Markaz viloyatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish uchun Germaniya investitsiyasini kiritish yo'lida ham ish olib borayapti. Korxonalar, ishbilarmon va tadbirkorlar takliflarini o'rganib, Germaniyaning jahonga mashhur firma va konsernlari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishga ko'maklashilmoqda. Germaniyaning Markaziy Osiyo mamlakatlariga insonparvarlik tashkiloti (shtabi Almatida joylashgan) bilan aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan[4].

Polyak milliy-madaniy markazi. Respublikamizda faoliyat yurgizayotgan "Svetlitsa Polska" madaniy markazi 2001 yil 3 mayda Buxoroda o'z bo'limini ochdi[5].

Polyak madaniy markazi ko'ngilli jamoa birlashmasi bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasida yashovchi polyak fuqarolari va Polshaga xayrixoh bo'lganlar a'zo bo'ladilar.

Markaz o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasiga muvofiq amalga oshiradi, hamda birlashma ustaviga ega. Bundan tashqari markaz "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" ga asoslanib faoliyat yurgizadi va o'z ishini O'zbekistonda yashayotgan barcha xalqlar milliy hissiyatini va an'analarini hurmat qilish asosida tashkil etgan.

Hozirgi kunda Buxoro shahrida 200 ga yaqin polyaklar yashaydi. Markaz rahbari Yelena Zubovich, 1968 yilda Nukusda tug'ilgan, otasi polyak, onasi tatar, 1991 yildan buyon Buxoroda yashaydi.

Yelena polyak diasporasining 20 ga yaqin a'zolari borligini va ular tarkibi turli millatlardan ekanligini aytdi. 2000 yilda ularning a'zosi 60 ta bo'lgan. Bularning ko'pchiligi Rossiya va Ukraina shaharlariga ko'chib kelganlar. Diasporaning milliy ansambli tuzilgan, biroq unda ishtirok etuvchilar har xil yoshdagilar bo'lgani uchun maxsus nom qo'yilmagan. Viloyat miqyosida markaz ikkita katta bayramni nishonlaydi. Bular respublikamizning Mustaqillik kuni va Navro'z bayramlaridir. "Svetlitsa Polska" markazining o'ziga xos milliy bayramlari faqat o'z jamoalari o'rtasida nishonlanadi. Xususan, 1791 yil 3 mayni Polsha birinchi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun, 1918 yil 11 noyabrni Polsha Mustaqillikni qo'lga kiritgan kun sifatida nishonlanadi. Bundan tashqari diaspora ichida ikkita diniy bayramlarini ham nishonlash urfga kirgan. Har yili 25 dekabrda rojdestvo, aprelning ikkinchi yarmi va may oyining birinchi o'n kunligida paxsa bayramlarini o'tkazadilar.

Polyak tilini o'rgatuvchi maxsus maktablar yo'q. Biroq, shaharda 2003 yil sentyabridan polyak katolik cherkovi popi Voychex Kardas yashab kelmoqda, shu cherkovda tilni o'rganish tashkil qilingan.

Ikkinchi jahon urushi munosabati bilan Buxoro viloyatida ko'plab polyaklar ko'chirib kelingan. Bular Jondor, Peshku, G'ijduvon tumanlarida yashaganlar. Hozirgi kunda polyaklarning

ko'pchiligi o'zbeklashib ketgan, polyak qizlari o'zbek, tojiklarga turmushga chiqib, ularning bolalari o'zbekona milliy urf-odatlarini qabul qilib olishgan. Biroq bu holatni teskarisini ham uchratishimiz ham mumkin. Markazning faoliyatiga mahalliy boshqaruv organlari yaqindan turib yordam beradilar. Buni markaz rahbari alohida qayd etdi.

Tatar-boshqird milliy-madaniy markazi. 2002 yilda viloyatimizda 15 mingga yaqin, jumladan, Buxoro shahrida 8 mingdan ziyod tatar-boshqirdlar istiqomat qilishgan. Bu milliy-madaniy markaz raisi Glum Gibadullin, - "biz o'zbek, tojik, rus va boshqa millat vakillari bilan yagona oila farzandlaridek tinch-totuv yashash, mehnat qilish bilan birga tatar-boshqird xalqlarining tarixi va tilini farzandlarimizga astoydil o'rgatmoqdamiz, milliy qadriyatlarimizni ko'z qorachig'idek asrab-avaylamoqdamiz. Ana shu ezgu maqsadlarni amalga oshirishda viloyat va shahar hokimliklari, shuningdek, "Paxtasanoat" hissadorlik jamiyati kabi homiy tashkilotlar bizga ko'makdosh bo'lmoqdalar"[6].

Turk milliy-madaniy markazi. Turk milliy markazi 1991 yil 27 iyunda tashkil etiladi. Buxoro shahar Ijroiya qo'mitasi Yustitsiya boshqarmasi tomonidan 1992 yil 22 yanvarda ro'yxatdan o'tkazilgan. Markazni Shaxriyev Kamal Suleymanovich boshqaradi. Markaz Turkiya davlati bilan aloqada. Turklar urf-odatlarini va an'alarini, milliy qo'shiq va raqslarini tiklashni maqsad qilib qo'yishgan. Markaz turklarning milliy bayramlarini o'tkazadi. Ko'pgina yosh turklar o'zlarining milliy urf-odatlarini o'rganish maqsadida markazga tez-tez kelishadi. Milliy qo'shiq va raqslarini o'rganishadi. Markaz viloyatdagi boshqa milliy markazlar bilan ham hamkorlik qiladi. Buxoro shahridagi Rikova ko'chasida markaz faoliyat ko'rsatadi.

"Oftobi so'g'diyon" milliy-madaniy markazi. Mamlakatimizda millatlararo totuvlikning takomillashuviga o'zi-ning munosib hissasini qo'shib kelayotgan milliy-madaniy markazlardan biri bu "Oriyono" – tojik milliy-madaniy markazidir. Bu markaz Toshkentda 1990 yil 8 iyunda tashkil etilgan. Markaz qisqa vaqt ichida mustaqilligimizni mustahkamlash, millatlararo barqarorlikni ta'min-lash yo'lida juda ko'plab ishlarni amalga oshirdi. Markazning asosiy maqsadi – tojik madaniyati, tili, urf-odatlarini saqlab qolish, ularni rivojlantirish hamda boshqa qardosh xalqlar madaniyatini o'rganishdan iborat[7].

Hozirgi kunda O'zbekistonda bir milliondan ortiq tojiklar istiqomat qiladilar va boshqa millat vakillari singari ular ham O'zbekistonda buyuk mustaqil davlat qurish ishlarida faol ishtirok etmoqdalar. 1990 – 1997 yillar mobaynida markazning uchta konferensiyasi bo'lib o'tdi.

Konferensiyalarda "Oriyona" milliy-madaniy markazining rahbar organlari saylandi. Markazning birinchi raisi bo'lib taniqli jurnalist tilchi olim Muxsin Umarov saylangan edi.

"Oriyono" milliy-madaniy markazi tashkil qilingandan buyog'i har yili Xalqlar do'stligi maydonida Navro'z, Mustaqillik kuni, Konstitutsiya kuni bayramlarida faol ishtirok etmoqdalar. Markaz o'z faoliyati davomida o'zbek, rus va tojik tillarida bir necha kitoblar nashr etdi.

Tojiklarning "Oriyona" milliy-madaniy markazi tojik tilida chiqayotgan "Ovozi tojik" gazetasi muharririyati bilan Respublika teleradiokompaniyasi tojik bo'limi "Rangin kamon" lar bilan hamkorlikda ish yuritmoqda.

Bundan tashqari markazining qilayotgan ishlari respublikamizda chiqayotgan "Ovozi tojik", "Narodnoye slova", "Pravda Vostoka", "Sport", "O'zbekiston ovozi", "Toshkent oqshomi", "Birlik" va "Yedinstvo" kabi ko'pgina ro'znoma va jurnallarda yoritib borilmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonda istiqomat qilayotgan bir milliondan ortiq tojik millatiga mansub xalqning bugungi, ertangi va kelajdagi milliy ravnaqi uchun mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar mavjud.

Tojiklar ham o'z navbatida "Turkiston umumiy uyimiz" shiori ostida O'zbekistonning tinch, osoyishta, millatlararo barqarorlik asnosida rivojlanishi uchun o'zlarining barcha g'ayratlarini sarflamoqdalar.

Xalq deputatlari Buxoro shahar ijroiya komitetining 1989 yil 28 dekabrda qarori bilan tojik-fors madaniyat markazi tuzilgan. 1990 yil yanvarda viloyat markazidagi "Bilimlar" uyida markazning ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tadi. Unda Buxoro shahrida "Oftobi So'g'diyon" – "Solnse Sagdiana" nomi bilan ataluvchi tojik-fors madaniyat markazi tashkil etilganligi haqida xabar qilinadi[8].

Respublikamizning boshqa shaharlarida faoliyat ko'rsatayotgan ana shunday markazlar bilan aloqa o'rnatish, markaz huzurida san'at va adabiyot, tarixiy etnografik muzey, kutubxona, to'y, dafn xizmati kabi seksiyalarni tashkil etish, fors tilida ijod qilayotgan hamshaharlarimizning boy merosini o'rganish, "Sayli guli surx" kabi qadimiy xalq bayramini tiklash, Buxoro viloyatining tojik tilida so'zlashuvchi aholi g'uj yashaydigan qishloqlari haqiqiy xaritasini yaratish maqsadida sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish, markaz huzurida tashviqot guruhlarini ishini yo'lga qo'yish, markaz barcha a'zolarini arxitektura yodgorliklarini tiklash va ta'mirlash, viloyat markazidagi qadimiy ko'chalar nomini tiklash ishlariga faol jalb etish markazning asosiy vazifalaridan biridir. Ta'sis yig'ilishida markaz kengashi saylandi. Uning tarkibiga turli kasb egalari bo'lgan 11 kishi kirgan. Shahar tojik-fors madaniyat markazining raisi etib televideniya va radioeshittirish oblast komitetining raisi A. Shukurov saylandi.

Endilikda tojik tilida so'zlashuvchi viloyat markazi aholisi ko'p yillar mobaynida to'planib qolgan muammolarni bartaraf etish, kemtik o'rnlarni to'ldirish imkoniga ega bo'ldilar. Jumladan, tojik adabiyoti kutubxonasining ochilishi kutubxonalarda fors-tojik adabiyoti klassik-larining, hozirgi zamon shoir va yozuvchilarining ijodi bilan tanishishga keng yo'l ochdi. Shuningdek, tojik folklor-etnografik ansambli qadimiy qo'shiqlarini targ'ib qiladi[9].

2002 yilning aprel oyida Buxoro Osiyo va Tinch okeani mintaqasida "Shaharlar tinchlik uchun" xalqaro YUNESKO mukofotiga sazovor bo'ldi. Mazkur xalqaro mukofot 1996 yilda ta'sis etilgan bo'lib, har ikki yilda bir marta tanlov asosida dunyoning beshta mintaqasidan beshta shaharga taqdim etiladi. Buxoro YUNESKOning ushbu mukofotiga shahardagi tabiat, tarixiy obidalarni saqlash va qayta tiklash, shuningdek, birdamlikni mustahkamlash, turli millatlar va diniy jamoalar o'rtasida o'zaro hamjihatlikni mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatlari evaziga erishdi.

2010 yil 23 aprel kuni yurtimizda Abu Ali ibn Sino madaniyat saroyida mamlakatimiz mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlab "O'zbekiston – umumiy uyimiz" mavzusida o'tkazilgan do'stlik va madaniyat festivalida viloyatdagi barcha milliy-madaniy markazlar vakillari o'zlarining ko'rgazmali chiqishlari bilan ishtirok etdilar.

Aytish joizki, hozir viloyatda 70 ga yaqin millat va elat vakillari istiqomat qilayapti. Ular xalq xo'jaligining turli sohalarida samarali mehnat qilib, ona-Vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shayaptilar.

Xulosa. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning 2021 yil 11 avgustdagi qaroriga asosan, tashkil etilgan «Vatandoshlar» jamoat fondi xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy yurti atrofida yanada jipslashtirish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlashning amaliy mexanizmini yaratdi.

Bugungi kunda AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Isroil, Boltiqbo'yi davlatlari, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi 20 ta mamlakatda vatandoshlarimizning 158 ta tashkiloti faoliyat yuritib kelmoqda. Qo'mita ular bilan hamkorlik o'rnatgan va bu ishlar davom ettiriladi. Bu zaminda istiqomat qilayotgan turli millat vakillari «O'zbekiston — umumiy uyimiz!» shiori ostida birlashib, to'y-marosimlar, turli bayramlarni birgalikda nishonlashadi. Eng asosiysi, barcha qardosh va birodar vatandoshlarning milliy urf-odatlarini asrab-avaylash uchun zarur sharoit yaratilgan. Bugungi kunda milliy madaniy markazlar xalq diplomatiyasi mamlakatlar o'rtasida o'zaro ishonch va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash, qo'shni mamlakatlar bilan madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

BIBLIOGRAFIYA

- 1.Бағрикенглик тамоийллари Декларацияси. 1995 йил 16 ноябрь, Париж
2. Сафаров И. Миллий-маданий марказлар фаолиятдан. "Видергебурт" ҳамкорликка чорлайди./ Бухоронома. 2001 йил, 11 апрель.
- 3.Сафаров И. Миллий-маданий марказлар фаолиятдан. "Видергебурт" ҳамкорликка чорлайди./ Бухоронома. 2001 йил, 11 апрель.

4. Сафаров И. Миллий-маданий марказлар фаолиятдан. “Видергебург” ҳамкорликка чорлайди./ Бухоронома. 2001 йил, 11 апрель.
5. Курбонова М. Б. Бухоро воҳаси миллатларо бағрикенглик ўлкаси. // Модернизация, инновацион таракқиёт ва толерантлик ривож истикболлари. Республика илмий конференция материаллари тўплами. 3-китоб. Т., 2010. – Б.
6. Ахмедова С. “Сабантўй – 2002” қувончлари. / Бухоронома. 2002, 6 июль, № 27, - Б. 1.
7. Кудратов А. Тожик маданият-маркази ташкил этилди. /Бухоро ҳақиқати. 1990 йил. 6 январь.

Менглиқулов Умид Мамадиевич
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Ижтимоий фанлар факултети “Фалсафа ва маънавият асослари” кафедраси катта
ўқитувчиси, PhD.

ЭТНОМАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-МАДАНИЙ ОМИЛЛАРИ

Аннотация: Мақолада этномаданиятни ривожлантиришнинг ижтимоий-маданий омиллари ва этномаданиятнинг барча элементларини, этник жараёнларни ва уларнинг натижаларини тизимли равишда бирлаштириш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: маданият, этномаданият, этнос, этник бирлик, артефакт.

Этномаданият узок ижтимоий-тарихий ривожланиш жараёнида халқнинг (этноснинг) тарихий-маданий парадигмасидан чуқур жой олган, унинг ҳаётий, бадий-эстетик, фалсафий-гносеологик ва трансцендентал изланишлари жараёнида шаклланган, яратилган моддий ва маънавий бойликлар ҳисобланади. У фақат ўтмишга оид тасаввурлар, бойликлардан иборат эмас. Этномаданият турғун, муқим, барқарор, баъзан консерватив хусусиятга эга бўлса-да, унда келажакка йўналтирилган артефактлар, қадриятлар, ғоя ва тажрибалар мужассам. Этномаданиятнинг айнан ушбу имманент хусусияти миллий маданиятга ўзига хослик, бетакрорлик бахш этади. Демак, маданиятнинг миллийлиги, барқарорлиги унинг этномаданий ядросининг бойлиги ва мустаҳкамлиги туфайлидир [1]. Этник маданиятда этноснинг ўзига хос психологик пардози шаклланади, уни атрофдаги воқелик билан боғлиқликнинг ўзига хос усули ва унга нисбатан хулқ-атвори белгиланган анъаналар, қадриятлар, моделлар ва хатти-ҳаракатларнинг стереотиплари призмаси орқали шакллантириш мумкин.

Этник маданиятлар қоида тариқасида ёрқинлиги ва ўзига хослиги билан ажралиб туради, бошқа маданият билан ўзаро алоқада бўлганда ўзларини бойитиши ёки аксинча, баъзи спектрларини йўқотиши мумкин. Этник маданиятдаги ўзгаришлар ҳудудий зонада ҳам, ташқарида ҳам амалга оширилиши мумкин.

Замонавий цивилизация шароитида этномаданий қадриятлар муаммоси кўпгина омилларга боғлиқ: биринчи навбатда, этноснинг дунёда ўзгаларга тақлид қилмасдан ўз ўрнини топа олиш қобилиятига, анъаналар ва янгиликларни бирлаштира олиш, очиқлик ва иқтисодий рақобат чақириғини қабул қилиш ва шу билан бирга унинг ақлий асосларини сақлаб қолиш. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг асосий шарти глобал дунёда этномаданий қадриятларнинг ўзаро таъсир жараёнини, нимани ва қандай қабул қилиш, ўзлаштиришни тушунишдир. Этник маданият парадигмасини, унинг ривожланиш шартини таҳлил қилар эканмиз, шу асосда ҳақиқатан нимага мослашиш мумкинлигини англаш керак. Ушбу шароитда бизнинг жамиятимиз ҳам ўзининг ижтимоий моҳиятини етарли даражада англаши, замонавий цивилизация ижтимоий ўзгаришларига таъсир тенденцияларини аниқлаштириш зарур.

Этномаданиятнинг барча элементларини, этник жараёнларни ва уларнинг натижаларини тизимли равишда бирлаштирган ҳолда, этнос бир вақтнинг ўзида ўзаро муносабатлар тизими сифатида ўз этномаданиятининг объекти, субъекти ва ташувчиси ҳисобланади. Айнан шу муносабат билан этномаданият шахслараро ва маданиятлараро ўзаро таъсирнинг кўп каналли тизимига айланади. Бир қатор таркибий элементларни